

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС ПРОЄКТУВАННЯ UX ДИЗАЙНУ

Мисник Анастасія ¹ [0009-0002-6137-130X], Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна anastasijamk26@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна mk@znu.edu.ua

Анотація. Стаття висвітлює практичність методології дизайн-мислення у UX дизайні, показує етапи дизайн-мислення та як їх використовують під час аналітичної, проєктної та дослідницької фаз UX методів.

Ключові слова: дизайн-мислення, UX дизайн, етапи дизайн-мислення, методи UX дизайну.

Більшість сучасних розробок і продуктів цінуються за їхню здатність забезпечувати користувача не лише функціональністю, а й комфортом та задоволенням від використання певних онлайн ресурсів. В цьому контексті UX дизайн стає визначальним елементом створення продукту, що відображається на його успішності та конкурентоспроможності на ринку. Один з ключових підходів до створення вдалих UX-рішень - це методи дизайн-мислення, які пропонують комплексний підхід до розробки, який в свою чергу орієнтований на потреби користувачів. Ці методи базуються на розумінні потреб та побажань цільової аудиторії. Це не лише дозволяє створити продукт, що задовольняє вимоги, а й забезпечує зручність, емоційний комфорт та задоволення від використання. Дослідження використання методів дизайн-мислення в процесі створення UX дизайну відкриває широкі перспективи покращення користувацького досвіду та забезпечення конкурентних переваг продуктам та рішенням на ринку. Проте з яких саме компонентів складається дизайн-мислення в контексті UX сфери?

Перш за все потрібно виявити, що таке дизайн-мислення та які існують етапи. Дизайн-мислення- це перш за все стратегічний, а вже потім креативний підхід до розв'язання проблем і розробки нових ідей. Він базується на принципах дизайну, які спрямовані на розуміння потреб користувачів,

зосередження на їхніх емоціях, створення інноваційних та більш ефективніших рішень (Wikipedia, 2020).

UX - це концепція, що є центральною для дизайну взаємодії і стосується того, як користувач відчуває артефакт під час його використання у реальному світі. Хоча UX розвинувся з класичного юзабіліті, основний фокус UX полягає у створенні позитивного користувацького досвіду, головним чином за допомогою задоволення, радості, хвилювання, веселощів, ставлення, емоцій та додаткових цінностей, коли користувач взаємодіє з користувач взаємодіє з артефактом. Традиційне юзабіліті - це практика створення речей (продуктів, систем і послуг) простими у використанні, і його часто ототожнюють з користувацьким досвідом (Adikari, McDonald, & Campbell, 2013)

Розглянемо теорію, як етапи дизайн мислення можна використовувати в UX сфері. В дизайн-мисленні виокремлюють 5 головних етапів: емпатія, фокусування, генерація ідей, прототипування, тестування (Dam R., Siang T., 2018). На рисунку 1 наочно наведено ці етапи дизайн-мислення.

Рис. 1 Етапи дизайн-мислення

Емпатія – професійне відчуття співпереживання. Під час цього етапу потрібно розібратися, що роблять люди під час певних задач і які емоції вони відчувають від виконання цих завдань. Також це допомагає визначити те, навіщо вони це роблять, які в них цілі, потреби та болючі точки. Цей етап використовують в другому етапі UX дизайну - дослідженні потреб клієнтів. Наприклад, під час User-interview, дизайнер може використати принципи емпатії, для розуміння досвіду користування користувачем певного сервісу, що він відчував та як його сприймав. Також можна використати метод емпатії в User-test дослідженні, де кореспондент буде аналізувати дії та емоції респондента. На основі зібраних даних з двох попередніх тестів та методу емпатії можна визначити наступні параметри: досвід користувача, дії, емоції, шляхи реалізації запиту.

Фокусування – етап, під час якого головною ціллю є формулювання питання або запиту, який пов'язаний із завданням бізнесу, аналізом конкурентів та ЦА. Цей метод дизайнери використовують під час етапу дослідження проекту. Його можна використати під час SH, BPMN та BMC дослідження. Метод

фокусування допоможе обробити отриману інформацію. Потім завдяки ньому дизайнер розіб'є її на кластери та групи, які допоможуть виявити схему та структуру компонентів певного бізнесу (Lestari W. S., Patriot N., 2021).

Генерація ідей – етап який йде після двох попередніх. Після отримання теоретичних та практичних даних, дизайнер почне розгалужувати свої ідеї на концепції та рішення певних проблем бізнесу та користувачів. На цьому етапі дизайнер може сформулювати певні гіпотези покращення бізнесу та перевірити їх на користувачах. Генерацію ідей використовують під час CJM. Дизайнер розробляє концепти проходження користувачем сайту або додатку бізнесу. Після створення схем проходження веб ресурсів, дизайнер має зрозуміти, які ідеї краще залишити, які рудименти прибрати а що навпаки потрібно додати. Цей етап рекомендують проходити разом з командою, щоб мінімізувати відсоток хибних рішень. Колективне голосування вважається кращим варіантом. Зазвичай цей етап об'єднують з генерацією ідей.

Прототипування – перший практичний етап не лише в дизайн-мисленні, а й в UX дизайні. Створення простих схем, компонентів і інтеграцій допоможе зрозуміти, чи обрані рішення певних завдань та гіпотез підходять ЦА. Прототипування повинно бути простим, швидким та схематичним. Дизайнер не повинен робити детальну UI складову.

Тестування – фінальний етап дизайн-мислення. Дизайнери використовують його під час User-тесту прототипу. Дизайнерам потрібно зібрати позитивні кількісні дані, щоб далі рухатися у коректному векторі проєкту. Якщо вже на фінальному етапі верстки онлайн ресурсу стане зрозуміло, що певна функція є рудиментом або незручним/незрозумілим інструментом, то це призведе до додаткових витрат бізнесу та погіршення репутації команди (Колосова К., 2022). Також на рисунку 2 наведено усі головні методи дослідження користувачів, в яких можна використовувати принципи дизайн-мислення.

Discovery & Innovation	User Behaviors	Usability & Evaluation	UX & CX Metrics
Co-Creation Workshops	Beacons / Sensors	A/B Testing	CES
Contextual Inquiries	Click Paths	Card Sorts	CSAT
Customer Listening	Customer Service Logs	Cloze Tests	SEQ
Diary Studies	Eye Tracking	Fake Door Tests	SUPR-Q
Ethnography	Heat Maps	First-Click Tests	SUS
Kano Analysis	Scroll Maps	Top Task Analysis	Time on Task
Social Listening	Search Logs	Tree Tests	True Intent
Speed Dating	Session Replay	Usability Testing	UEQ
User Interviews	Video Analytics	Wizard of Oz	Web Analytics

Рис. 2. Головні методи дослідження користувачів

Слід додати, що на основі цих етапів була розроблена Інтегрована система дизайн-мислення для гнучкого UX дизайну. Було створено фреймворк дизайну UX під назвою «Design Science Research Framework for Design Science Research for Designing and Assessing UX», а також інший фреймворк для інтеграції юзабіліті в гнучку інженерію вимог. На рисунку 3 показано приклад контексту системи, який досліджується з іншими відповідними системами в реальному світі з використанням підходу дизайн-мислення для створення рефреймованих контекстів для UX систем.

Рисунок 3 - Інтегрований фреймворк для гнучкого UX дизайну

Важливим акцентом є те, що підхід дизайн-мислення не тільки обмежується контекстом системи, але й розглядає цілісний погляд на всі релевантні та взаємодіючі системи в реальному світі для контекстуального дослідження та створення рефреймованих контекстів. Нові знання про переосмислені контексти в подальшому використовуються у фреймворку 1 (проекування для користувацького досвіду) та фреймворку 2 (юзабіліті в гнучкій розробці програмного забезпечення) для створення вдосконалених продуктів, систем або послуг. (Adikari, et al., 2013)

Розібравшись в головних етапах дизайн-мислення виявлено, що ці методи активно використовуються в UX дизайні, а саме в перших етапах дослідження проекту, ЦА та гіпотезах. UX дизайн використовує підходи дизайн-мислення для розробки продуктів та сервісів, які відповідають потребам та очікуванням користувачів. Цей підхід базується на ретельному дослідженні, розумінні специфіки взаємодії з продуктом та акцентує на створенні зручного та задовольняючого користувацького досвіду. Отже, дизайн-мислення є ключовим інструментом UX дизайну, відображаючи глибоке розуміння потреб користувачів та принципи створення продуктів, які відповідають цим потребам.

Літературні джерела

1. Wikipedia. (2020). Design thinking. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
2. Dam, R., & Siang, T. (2018). What is Design Thinking and Why Is It So Popular? *A technical writing project*. The Interaction Design Foundation, 1-6. URL: https://athena.ecs.csus.edu/~buckley/CSc170_F2018_files/What%20is%20Design%20Thinking%20and%20Why%20Is%20It%20So%20Popular.pdf
3. Lestari, W. S., & Patriot, N. (2021). UI/UX design web-based learning application using design thinking method. *ARRUS Journal of Engineering and Technology*, 1(1), 18-27. URL: <https://sainsmat.org/index.php/jetech/article/view/532/364>
4. Колосова, К. (2022). Огляд методів UX-досліджень під час створення ІТ-продуктів. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса*, 91–92. URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/394520ef-4596-41aa-835c-e693e201a224/content>
5. Adikari, S., McDonald, C., & Campbell, J. (2013). Reframed Contexts: Design Thinking for Agile User Experience Design. *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 8012). School of Information Systems and Accounting, University of Canberra ACT 2601 Australia, 10. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39229-0_1